

MORTALIDADE POR SUICÍDIO NA POPULAÇÃO AMAZÔNICA: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Vitória Saraiva Nogueira - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
vi.saraivan@gmail.com

Ihan Gustavo Oliveira Melo - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
ihangustavo1@gmail.com

Déborah de Fátima Diniz Rocha - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
deborahdiniiz@gmail.com

Amanda Vitória Serafim dos Santos - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
mediciner.amanda@gmail.com

Gustavo Mariano de Sousa - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
gugmariano123@gmail.com

Mateus Carvalho Mota - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
mateuscmota2@gmail.com

INTRODUÇÃO: Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa a 8ª posição entre as nações com os mais elevados índices de suicídio. Trata-se de um fenômeno que pode afetar qualquer indivíduo, possuindo causas diversas, abrangendo fatores psicológicos, biológicos, sociais, econômicos, políticos e culturais. As taxas são mais elevadas entre homens, conforme revela uma pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde entre 2010 e 2019. Tal estudo indica ainda que os adolescentes são o grupo mais afetado, com um aumento expressivo no número de óbitos por suicídio. Enquanto os casos caíram 36% no mundo, as Américas tiveram um aumento de 17% entre 2000 e 2019. No Brasil, o crescimento foi ainda mais alarmante, chegando a 43%. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil epidemiológico da mortalidade por suicídio na Região Amazônica entre os anos de 2020 e 2023, investigando a distribuição dos óbitos de acordo com a faixa etária e a etnia das vítimas, identificando quais grupos etários apresentam maior incidência de suicídio, além de examinar possíveis diferenças entre os padrões de mortalidade por etnia. **METODOLOGIA:** Este estudo é de caráter transversal, epidemiológico e descritivo, com base populacional, e analisa os óbitos por suicídio nos estados da Região Norte do Brasil, durante o período de 2020 a 2023. Os dados foram coletados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, por meio do DATASUS/TABNET. Foram analisadas variáveis como sexo, faixa etária, raça/cor, ano e local de ocorrência. **RESULTADOS:** O índice de mortalidade por suicídio na região Amazônica entre 2020 a 2023 totalizou 7806 óbitos, sendo mais prevalente no ano de 2023 com 2217 óbitos e menos prevalente em 2020 com 1721 óbitos. Para um parâmetro de observação mais preciso, a pesquisa foi limitada a idade e etnia, no qual totalizou 27% dos óbitos em jovens adultos entre 20 e 29 anos e com ênfase na etnia tem-se a proeminência nas pessoas pardas com 70% dos óbitos. **CONCLUSÃO:** Com base nos dados apresentados, observa-se um aumento de 8% nos casos de suicídio entre 2020 a 2023. Nesse contexto, destaca-se a maior vulnerabilidade entre indivíduos pardos e jovens adultos com idade entre 20 e 29 anos, evidenciando a necessidade de estratégias de prevenção mais eficazes para reduzir a incidência de suicídio por lesões autoprovocadas intencionalmente.

Palavras-chave: Suicídio, Mortalidade, Prevenção, Amazônica.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). TabNet. 2025 [acesso em 15 mar 2025]. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def>. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Departamento de Atenção à Saúde Indígena. Estratégias de prevenção do suicídio em povos indígenas [Internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2019. 38 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Estrategia_Prevencao_Suicidio_Povos_Indigenas.pdf. Acesso em: 15 mar. 25.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico, v. 55, n. 4, 6 fev. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/ptbr/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletimepidemiologico-volume-55-no-04.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2025.